

Гавриленко К. С.

Старший науковий співробітник
Національний художній музей України

ОРНАМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІКОН ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII–XVIII ст. В КОНТЕКСТІ ПРОВІДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО БАРОКО

На всіх своїх стадіях розвитку барокова ікона вбирала найкраще із західноєвропейського мистецтва та самобутньої народної творчості. Це унікальне поєднання дало надзвичайні зразки українського орнаменту, які і зараз прикрашають твори мистецтва та стали візитною карткою національних виробів у всьому світі. На сьогоднішній день залишається малодослідженим питання орнаментального оформлення українських ікон Центральної та Лівобережної України доби зрілого бароко, коли воно досягає свого найвищого розквіту. Особливої уваги заслуговують орнаментальні мотиви, що прикрашають тло і одяг персонажів. Щоб скласти цілісне уявлення про розвиток досліджуваних орнаментів, треба розглянути неопрацьовані сьогодні питання впливу європейських стилів бароко та рококо на орнаментику української ікони другої половини XVII–XVIII ст. та вивчити проникнення нових форм в іконопис, можливі джерела інспірацій. Це допоможе у визначенні та уточненні дати створення пам'ятки, її територіальної приналежності.

Досліджуючи український іконопис в контексті провідних тенденцій західноєвропейського мистецтва, необхідно розглядати орнамент, як важливий елемент, що несе інформацію про стильові зміни в іконах. Їх можна простежити в декоративних елементах – орнаментациї тла, прикрасах одягу і деяких атрибутах середовища, що поєднали риси європейського та українського бароко:

- збільшення рельєфності і пластичності орнаменту;
- згущення та укрупнення мотивів композиції;
- поєднання прямих і заокруглих ліній;
- застосування С-образних елементів;
- зображення акантового листа, квітів та плодів;
- використання ромбовидної сітки із східними мотивами;
- запозичення орнаменту ормушль “вушна раковина” північного маньєризму;
- зображення мотиву рокайль.

Українські митці органічно і своєрідно поєднували національні традиції з новими досягненнями світового мистецтва. Комплекс орнаментів українського іконопису зазначеного періоду представлений великим розмаїттям форм. Майстри-виконавці орнаменту на іконах оперували широким репертуаром зразків – стилізовані мотиви східного походження, місцевої рослинності, народної орнаментики та елементи західноєвропейського походження. Однак не всі декоративні мотиви бароко знайшли своє відображення в українській орнаментациї. Численні ови, трофеї, жертвовники, торшери, дракони, каріатиди, маскарони не застосовуються в орнаментальному оформленні українських ікон. Національна орнаментика тяжіє до пластичного рослинного декору. Це можна простежити в іконостасах Вознесенської церкви с. Березна, Спасо-Преображенської церкви с. Великі Сорочинці та в багатьох інших пам'ятках, де поєднується листя аканта з квітковими мотивами місцевої флори. Це унікальні зразки орнаментального мистецтва, що збагачувалися зображенням символів рідної природи (рути, квітів барвінку, соняшника, троянди, тюльпана, ромашки тощо).

Друга половина XVII–XVIII ст. відзначається інтенсивним розвитком усіх видів українського мистецтва. “Саме в цей час викристалізовується той розкішний рослинний орнамент, який становить основу українського національного орнаменту”, – зазначає Я. П. Запаско [1, 129]. “Стиль бароко, що запанував в Україні, прийшов до нас із значним – у порівнянні з мистецькими явищами Західної Європи – запізненням. Саме цим пояснюється нерівномірне у часі його виявлення в різних видах мистецтва, як на Правобережжі, так і на Лівобережжі”, – пише Т. Кара-Васильєва [2, 10]. Впродовж XVII–XVIII ст. основна тенденція в орнаментальному оформленні українських ікон – оздоблення стилізованими рослинними мотивами, що проявилася в різних регіонах України по-різному.

Серед спільних рис в іконописі Лівобережжя та Правобережжя можна назвати не тільки застосування великої кількості рослинних мотивів, але й рельєфність, пластичність, енергійність, контрастне чергування крупних та дрібних елементів, світлотіньові градації різьбленого та гравійованого позолоченого тла.

Порівнюючи барокові зразки орнаментів Західної та Східної України, можна простежити чимало відмінностей. У західних регіонах широкого використання в декоруванні тла ікон набувають орнаментальні схеми на основі рослинної ромбовидної сітки із східними мотивами. “За стилістикою мотиви іконного тла XVII ст. цілковито відмінні від оздоблення ікон попереднього часу і нагадують орнаmentaцію східних тканин” [3, 137]. Декоративне оформлення тла ікон цього регіону має сітчасту композицію, тобто будується за допомогою прямокутної та ромбоподібної сітки вузлів із східними мотивами. “Такий принцип організації орнаменту на тлі присутній у більшості українських ікон XVII ст., але він не завжди прочитується, бо досить часто нагромадження декоративних мотивів майже цілком приховує структуру сіток, за якими будується візерунок...”, – зауважує Д. Янковська [3, 135].

У XVII ст. провідним культурним осередком був Львів, де мистецькі процеси перебували під східними та західними впливами, які своєрідно відобразилися в іконописі. Серед західноєвропейських впливів вирізняється запозичення елементів орнаменту північного маньєризму, які, доповнюючись рослинними мотивами, використовувались у другій половині XVII ст. переважно у дерев'яному різьбленні іконостасів. Ці орнаменти зустрічаємо і у декоруванні тла ікон, але здебільшого на Лівобережжі. На Правобережжі ренесансні тенденції та барокові імпульси існують паралельно і зберігаються довше, ніж на сході України.

Простежити розвиток орнаментики українських ікон XVII ст. з Центральної і Східної України проблематично, оскільки пам'яток збереглося мало. Перші ознаки барокової стилістики в іконописі Лівобережжя з'являються наприкінці XVII ст. Орнамент має вищий рельєф, складну композицію. В декоративному оздобленні ікон зустрічається менше квіткових мотивів. Орнаmentaція іконного тла цього регіону характеризується більшою насиченістю і рельєфністю порівняно з декором тла західноукраїнських ікон. Ікони засвідчують використання іншого репертуару в орнаменті, в основі яких лежить акантовий лист у поєднанні з рослинними мотивами. Особливість ікон Лівобережної України досліджуваного періоду полягає саме в орнаmentaції. Декоративні мотиви наслідувались з металевих шат ікон та окладів Євангелій, гаптування, яким прикрашали одяг козацької старшини та речі церковного призначення, дерев'яної різьби іконостасів.

Розквіт українського бароко в Центральній та Лівобережній Україні припадає на останню чверть XVII ст. і першу половину XVIII ст., головним чином, на добу гетьманства Івана Мазепи. Цей період справедливо називають “мазепинським” бароко. Національні особливості розуміння орнаментики найпоспідовніше розвинулися саме в цьому регіоні, де соковиті орнаментальні форми отримали найповніше вираження і найглибше втілення. “...Провідні тенденції в іконописі XVII ст. належать Києву..., київський варіант стилю бароко поширюється на всю Наддніпрянщину, досягає також Поділля й уніатської Волині, лівобережної Полтавщини, Слобожанщини, Чернігівщини, Сіверщини й сусідньої Білорусі”, – зазначає Д. В. Степовик [4, 512].

Поширення стилізованого аканта вказує на активне звернення до певних напрацювань європейської традиції у Києві, де навчання живопису здійснювалося в об'єднаній Лаврській малярні. “Лаврські учні були хорошими орнаменталістами. Серед їхніх робіт є чимало творів, орнаментальні мотиви яких запозичені з народних вишивок, з різьби по дереву, різних проектів декоративних картушів, ювелірної чеканки”, – пише П. М. Жолтовський [5, 7]. Твори відзначаються високим художнім рівнем виконання. Серед малюнків є мотив т.зв. акантового орнаменту, що застосовувався тоді в різьбі левкасного тла ікон. Цей мотив надовго закріпився на місцевому ґрунті, ставши однією з прикмет різьблення. Акант, виноградна лоза стають обов'язковими складниками декоративної наповненості творів, їхній образний зміст набуває підкреслено символічного трактування. Мотиви трактуються як символи, доповнюючи зміст того, що було змальовано на дошці або полотні “...рослинний орнамент стає алегоричним виявом певного світобачення, притаманного українському менталітетові. Образ рослини, який нерідко використовувався у філософських творах, у філософських курсах Києво-Могилянської академії... уособлює ритми життя та смерті, животворної сили буття, яка, згасаючи у квітці, знову пробуджується у зерні – і пульсує так вічно” [6, 85].

У 1740-х рр. в українському та російському мистецтві з'являються елементи стилю рококо. В 1760–1780-ті рр. він набуває поширення, принісши з собою ускладнені форми, вигнуті, надламані лінії, асиметричний орнамент зі стилізованими мушлями, примхливими завитками [7, 14]. Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVIII ст. поєднує європейські та національні риси. Застосовується різьблений декор з рокайлів, рослинних та квіткових мотивів місцевої флори. Листя аканта зображується у вигляді тонких пагінців, що переплітаються в асиметричних вигинах. Орнамент стає менш рельєфним, частіше виконується в техніці ліплення з левкасу. Щедро декорується вбрання, зображуване окремими рослинними елементами і квітами у букетах. Все частіше зустрічається тло без орнаменту.

Декорування тла рослинним різьбленим орнаментом зберігається в українському іконописі майже до кінця XVIII ст. Поволі темперні фарби поступаються місцем олійним, і орнаментовані позолочені тла замінює краєвид.

Примітки

1. *Запаско Я. П.* Орнаментальне оформлення української рукописної книги. – К. : Академія наук УРСР, 1960.
2. *Кара-Васильєва Т.* Українське бароко і літургійне шитво XVII–XVIII ст. // Українське бароко. – Харків : Акта, 2004. – Т. II.
3. *Янковська Д.* Східні впливи в орнаментальному оформленні українських ікон XVII ст. // Вісник Львівської академії мистецтв. – 2002. – Вип. 13.
4. *Степовик Д. В.* Іконопис // Історія українського мистецтва. – Т. III. – К., 2011. – С. 505-545.
5. *Жолтовський П. М.* Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. – К. : Наукова думка, 1982.
6. *Кримський С. Б.* Феномен українського бароко // Історія української культури. – Т. III. – К. : Наукова думка, 2003. – С. 67-93.
7. Напрестольні Євангелії XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: Каталог. – К. : КВІЦ, 2005.

Днепровский Н. В.

Действительный член Русского Географического общества

Выпускающий редактор

Издательство “Невская Лавра”, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

ФРАГМЕНТ ОСНОВАНИЯ ПРЕСТОЛА ИЗ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА “СУДИЛИЩЕ” В ЭСКИ-КЕРМЕНЕ

Важнейшим литургическим устройством любого православного храма является престол. Это именно то, что отличает собственно храм от других культовых сооружений, ибо только наличие престола позволяет осуществлять в храме литургическую жизнь во всей её полноте. Поэтому вопросы реконструкции престолов древних церквей не теряют своей актуальности.

Несколько лет назад мы обнаружили в рукописном полевом дневнике Е. В. Веймарна (бывшего тогда младшим прорабом Эски-Керменской экспедиции) следующую запись: “13-VIII-33 г. ...Ведём постепенно зачистку городской улицы по направлению к намеченным для исследования усыпальницам... Расчищая подход к первому отверстию усыпальницы (самая юго-западн.) в слое натёка, на дороге нашли сильно оббитый престольный столб из известняка следующего вида” [1, л. 1об.]. Далее следовал карандашный набросок находки с указанием её размеров (ил. 1). Поскольку мы тогда не представляли себе оригинала столба, его странная асимметричная форма вызвала у нас большие сомнения в том, что речь, действительно, идёт о “ножке” престола. Не удалось нам проследить по документам и его дальнейшую судьбу*. Но самое существенное затруднение состояло в попытке “привязать” этот престольный столб к

* В других материалах Эски-Керменской экспедиции, в том числе и в итоговых отчётах Н. И. Репникова, никакой информации об этой находке нам отыскать не удалось. Полевой дневник Е. В. Веймарна сброшюрован из очень плохой бумаги, а карандашные штрихи весьма бледные, поэтому расшифровка записи, несмотря на хороший почерк Е. В. Веймарна, потребовала определённых усилий, а воспроизведение рисунка – значительного усиления контраста в графическом редакторе. Возможно, поэтому данная запись ранее не привлекала внимания исследователей.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботіві	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїнів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015